

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov,
Namangan davlat universiteti,
Tayanch doktorant
e-pochta: butsefal-991@mail.ru

YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA’SIRI (1991-2021-YILLAR)

For citation: Sardorbek J. Mirzaxalov, TAX INCENTIVES SUPPORTED BY YOUTH ENTREPRENEURSHIP AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY (1991-2021). Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.161-167

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758271>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq holda soliq islohotlarining borishi tahlil qilinadi. Xronologik jihatdan yosh tadbirkorlar uchun soliq imtiyozlarini ifodalovchi bir qator hujjatlar o‘rganilib, ularning amalga oshirilib borishini tarix fani nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Mamlakatimizda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratish maqsadida yosh tadbirkorlarga soliq imtiyozlari berish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Bundan tashqari, turli davlat organlarining yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga oid hisobot materiallari asosida xulosalar tayyorlangan. Yoshlar biznesini rivojlantirishga soliq imtiyozlarining ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: soliq to'lovchi, soliq yuki, patentlar, yalpi ichki mahsulot, yakka tartibdagi tadbirkorlik, byudjet, daromad.

Сардорбек Жамолитдинович Мирзахалов,
Наманганский государственный университет,
базовый докторант
e-mail: butsefal-991@mail.ru

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ (1991-2021 ГГ.)

АННОТАЦИЯ

Данной статье проанализировано ход налоговых реформ в Республике Узбекистан по отношению предпринимательской деятельности. Хронологическом порядке исследован ряд документов, и их реализации представляющие налоговые льготы молодым предпринимателям. Разработаны рекомендации предоставления налоговых льгот молодым предпринимателям для создания благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса в стране. Кроме того, сделаны выводы исходя из отчетных материалов разных

государственных органов имеющие отношения к развитию молодёжного предпринимательство. Проанализирован влияние налоговых льгот на развитие молодёжного бизнеса.

Ключевые слова: налогоплательщик, налоговая нагрузка, патента, внутренний валовый продукт, самозанятость, бюджет, доход.

Sardorbek J. Mirzakhlov,
Namangan State University,
basic doctoral student
e-mail: butsefal-991@mail.ru

TAX INCENTIVES SUPPORTED BY YOUTH ENTREPRENEURSHIP AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY (1991-2021)

ABSTRACT

This article analyzes the course of tax reforms in the Republic of Uzbekistan in relation to entrepreneurial activity. Chronologically, a number of documents have been studied, and their implementation representing tax benefits for young entrepreneurs. Recommendations have been developed to provide tax benefits to young entrepreneurs in order to create favorable conditions for the development of small and medium-sized businesses in the country. In addition, conclusions are drawn based on the reporting materials of various state bodies related to the development of youth entrepreneurship. The influence of tax incentives on the development of youth business is analyzed.

Index Terms: taxpayer, tax burden, patents, gross domestic product, self-employment, budget, income.

1. Актуальность:

В процессе реализации рыночных реформ крайне важно учитывать демографический облик регионов, удельный вес в них молодежи и социально-экономические проблемы. Трудоустройство молодежи, получении стабильного дохода и создание того или иного вида предпринимательства, безусловно, зависит от налоговой политики страны. Именно поэтому с первых дней независимости и по сегодняшний день в этой сфере реализован ряд реформ, снижающих налоговую нагрузку на предпринимателей. Здесь основной упор был сделан на увеличение числа налогоплательщиков за счет снижения налоговой нагрузки.

2. Методы:

Основное методологическое диалектическое мышление при анализе поставленных вопросов принципы: историчность, объективность, всесторонний анализ, детерминизм, системность генетическое исследование всех процессов, основные выявление их взаимосвязей, причинно-следственных связей путем выявления стадий развития.

3. Результаты исследования:

С первых дней независимости был проведен ряд реформ в сфере налогообложения. В частности, 6-процентные ресурсные платежи, составлявшие в 1993 году 36 млрд. сумов, были отменены в 1994 году. Подоходный налог, уплачиваемый работниками, снижен с 50 до 40 процентов. Налог на добавленную стоимость составлял 25 процентов. Это были, конечно, первые шаги к незначительному снижению налогов, но они не оказали существенного влияния на рост доходов населения и предпринимателей. На практике налоговая нагрузка оставалась высокой. В результате имели место случаи сокрытия доходов[1].

В 1993 году из 1311 предпринимателей Ферганской области 733 нарушили налоговое законодательство и укрыли налогов на сумму 32 млн. сумов. Данная проблема была вызвана рядом факторов, во-первых, высокими налоговыми ставками, во-вторых, незнанием налогоплательщиками законодательства отрасли, в-третьих, непонятия предпринимателями условия предоставления отчетности в налоговые органы[1].

Для устранения этой проблемы в 1994 году Государственная налоговая инспекция Ферганской области открыла сервисный центр топографии при Ферганском политехническом институте. Целью этого было обучение налогоплательщиков и ознакомление их с новейшим законодательством в сфере налогообложения[1].

Помимо налогов, обязательным было получение патента на определенное количество товаров, производимых для продажи на основе домашнего труда, что создавало ряд финансовых проблем для молодежи, еще не вошедшей в отрасль. Например, по состоянию на январь 1994 года хакимятм Андижанской области утверждено постановлением № 243 ф. перечень из 64 видов хозяйственной деятельности обязательных для получения патента и сумма патентов[2]. Ежемесячно уплачивается патентная пошлина в размере от 2 000 до 30 000 сумов в зависимости от вида деятельности. В приложении, утвержденном постановлением № 99 хакима Ферганской области от 30 марта 1994 года, указаны суммы для получения патентов по 18 видам предпринимательской деятельности с ценами от 50 000 до 600 000 сумов [3]. В результате предприниматель пытался уйти от налогового бремени и патентных сборов или прекратил свою деятельность.

Еще одной причиной отсутствия бурного развития предпринимательской деятельности в этот период стало чрезмерное количество незаконных проверок со стороны налоговых органов. Управлением юстиции Ферганской области выявлены нарушения законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в Багдадском и Бувайдинском районах, в которых Государственная налоговая инспекция в Багдадском и Бувайдинском районах проводила незаконные проверки субъектов малого и среднего предпринимательства без разрешения региональной комиссии. А также выявлены серьезные нарушения в применении штрафов[4].

С принятием Постановления Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 1998 года ПФ-1987 «О мерах по дальнейшему стимулированию развития частного предпринимательства, малого бизнеса» и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 мая 1998 года № 232 «О совершенствовании механизма стимулирования развития малого предпринимательства» установлено множество налоговых льгот для субъектов предпринимательства. В частности, освобождены от подоходного налога частные субъекты в которых семьдесят пять процентов от общего числа работающих составляют учащиеся общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ[5].

По следующие году были продолжены реформы в налоговой системе, чтобы создать для предпринимателей комфортную среду в стране. В целях снижения налоговой нагрузки и создания более простой системы для налогоплательщиков Кабинет Министров принял Постановление № 159 от 15 апреля 1998 года «О порядке налогообложения субъектов малого предпринимательства, перешедших на упрощенную систему налогообложения». Согласно решению, налогоплательщикам упрощено представление отчетности. В частности, налогоплательщики будут обязаны подавать отчет один раз в год и ежеквартально по упрощенной системе. Это позволило молодым людям, работающим в малом бизнесе и предпринимательстве, сэкономить время и направить его на дальнейшее развитие своего предпринимательства[6].

Еще одним важным аспектом упрощенной системы является то, что с переходом средних предприятий на такую систему уплаты налогов, число плательщиков единого налога увеличилось еще на 5 процентов. К 2004 г. малый и средний бизнес составлял 93 процент всех зарегистрированных предприятий. Это на 1,5 процента больше, чем в 2002 году. В результате анализа выявлено, что рост доли малого и среднего бизнеса пришелся в основном на ведущие отрасли экономики, такие как промышленность, сельское хозяйство и строительство[7].

Несмотря на то, что работа по развитию предпринимательства дала определенные результаты, проблемы, сдерживающие развитие отрасли, остались. В целях изучения этих проблем и их устранения областными хакимьятами предприняты ряд меры. В частности, принято распоряжение хакима Ферганской области от 18 июня 2001 года № 144-Ф «Об исследовании причин недейтельности зарегистрированных субъектов малого и среднего

предпринимательства». В результате обследования по состоянию на 1 октября 2001 года всего 2930 субъектов малого и среднего предпринимательства в Ферганской области признаны недействующими по разным причинам. В результате исследования стало ясно, что наряду с разными проблемами, бремя налогового является одной из основных проблем в стремительном развитии предпринимательской деятельности[8].

В налоговой системе продолжены реформы по расширению льгот для предпринимателей и снижению налоговой нагрузки. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 25 декабря 2003 года № 567 «О параметрах бюджета Республики Узбекистан на 2004 год» внесен ряд изменений в порядок налогообложения юридических и физических лиц. В соответствии с решением ставка налога на прибыль предприятий с 2003 года снижена с 20 до 18 процентов[9]. Следует отметить, что к 2004 году доля малых и частных предприятий в ВВП Ферганской области составила 42,1 процент, увеличившись по сравнению с 2001 годом на 6,2 процент. Наибольший ВВП в 2003 г. область имеет в сельском хозяйстве (79,8 процент) и платных услугах (57,7 процент)[10]. В результате роста числа рабочих мест, создаваемых в этой сфере, население, особенно молодежь, обеспечены рабочими местами и стабильным источником дохода. Если проанализировать показатели Ферганской области, то в 2001 г. было создано 39 600 новых рабочих мест, в 2002 г. – 42 606 новых рабочих мест, а в 2003 г. за счет реорганизации субъектов малого предпринимательства – 42 637 новых рабочих мест, а трудящихся в этой отрасли составило 654 тыс. человек[10].

В послушные годы продолжались меры по поддержке предпринимательства и снижению налоговой нагрузки. Наблюдалось, что в процессе экономических реформ за прошедший период уровень налогового бремени в Узбекистане из года в год снизился. Если 2 июля 1995 г. подоходный налог был установлен в размере 38 процент, в 1999 г. – 33 процент, в 2002 г. – 20 процент и в 2004 г. – 18 процент[9]. К 2009 году единый налог, уплачиваемый предпринимателями, снижен до 7 процент. Подоходный налог взимаемый от юридических лиц был снижен до 9 процентов[11]. В результате значительно увеличилась доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП (внутренний валовой продукт) страны. Например, в 1991 г. доля частного сектора в ВВП составляла около 1 процент, к 2010 г. этот показатель превысил 52 процент, а уровень занятости в этом секторе увеличился с 49,7 процента до 74,5 процентов от всего населения, занятого в экономический сектор. Более 47 процент доходов населения приходилось на доходы от предпринимательской деятельности[12].

В целях дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства по основным направлениям налоговой политики в 2011 году ставка единого налога для них снижена с 7процент до 6 процент. Снижение базовой ставки позволило сэкономить более 2,5 млрд сумов для данной категории налогоплательщиков Андижанской области[13]. В результате налоговых реформ значительно увеличилась законная регистрация и деятельность малого бизнеса и частного предпринимательства. В первом полугодии 2012 года количество зарегистрированных предпринимательских субъектов составило 38 725 единиц. За этот период за счет развития данного направления создано 28 900 новых рабочих мест[14]. Несмотря на снижение единого налогового платежа с 15 процентов до 6 процент за последние 6 лет, объем поступлений в местный бюджет Андижанской области по данному виду налога неуклонно увеличился. Основной причиной этого стал рост доли малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП[15].

18 июля 2012 года опубликован Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур». Цель указа – устранить излишнюю бюрократическую барьеру, сократить количество устаревших лицензионно-разрешительных процедур, форм статистической, финансовой и налоговой отчетности, усовершенствовать механизм их подачи, создать благоприятную бизнес-среду в стране, упростить организацию субъектов хозяйствования и реализации последовательных и целенаправленных мер по обеспечению более свободной деятельности таких субъектов[16].

В результате было отменен 80 разрешительных процедур и 15 лицензий на деятельность. На этом основании размер платы за получение таких документов на лицензионную деятельность снижен не менее чем в 2 раза[17]. Также было принято решение о создании единого сайта в сети Интернет с целью создания благоприятных условий для предпринимателей на практике. На сайте создается следующая база данных: перечень лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур, информация о документах, необходимых для получения лицензий и разрешений, размещение постоянно обновляемой информации о предприятиях, получивших лицензии и разрешения на соответствующие виды деятельности. Это послужило повышению уровня информированности и использования предпринимателями нормативно-правовых документов[17].

Проведенная Государственной налоговой службой работа по дальнейшему совершенствованию интерактивных услуг, предоставляемых налогоплательщикам через Интернет, привела к увеличению числа налогоплательщиков, пользующихся такими услугами. В результате только в 2012 году более 78 процент предприятий перешли на подачу налоговой отчетности в электронном виде[18].

С 1 июля 2015 года установлено проводить плановые проверки субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства только один раз в четыре года. Кроме того, был принят порядок, если хозяйствующий субъект не уплачивает вовремя налоги, его действия осуществляются впервые, а причиненный ущерб государству полностью возмещается в течение 30 дней, он не будет привлекаться к ответственности по статье 184 уголовного кодекса[19].

8 июня 2020 года Президент Республики Узбекистан принял постановление «О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости». Согласно постановлению, быть самозятым через предпринимательской деятельностью достаточно было уведомить налоговую инспекцию. На данный вид деятельности включено 69 видов предпринимательской деятельности и освобождены всеми видами налогов. Согласно указу, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в качестве самозятого, будет освобожден от уплаты всех налогов, добровольно уплачивает равно одному базового расчета за год, при этом сумма уплаченного предпринимателем налога направляется на Пенсионный бюджет, с этим предприниматель в дальнейший обеспечивается пенсией[20].

По состоянию на июль 2021 года численность самозятыных в республике составила 852 372 человека, из них доля лиц моложе 30 лет – 310 148 человек. По регионам самозятая молодежь в Самаркандской, Андижанской и Ферганской областях превышает численность других регионов [21].

Молодежь интересуется предпринимательство в следующих сферах:

- бытовые услуги (парикмахерские, маникюр, косметология, педикюр, стирка и глажка на дому, изготовление ключей, пошив обуви, ремонт, покраска и др.) - 106 482 чел.;
- услуги в области сельского хозяйства (выпас скота, уход за скотом, помощь землевладельцам в посадке и уходе за сельскохозяйственными культурами) - 71 694 чел.;
- услуги в сфере промышленности (деревянное зодчество, сантехника, электромонтаж, переработка макулатуры, пластиковая тара, металлолом и дополнительное сырье) 51 575 чел.;
- социальные услуги (воспитательные работы на дому, присмотр и уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, уборка помещений, народная медицина) - 44 273 чел.;
- производство товаров народного потребления и услуг (хлеб, попкорн в домашних условиях, мороженое, салаты, безалкогольные напитки, торговля сельхозпродукции на фермерских рынках) - 26 639 человек;
- сфере ИКТ (социальные сети, программное обеспечение, мобильные приложения и веб-сайты, создание и обработка текстов) 9 485 молодых людей[22].

Регистрация в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя абсолютно бесплатна. Этот процесс можно осуществить в мобильном приложении «Soliq» (Налог) на разделе «Самозанятость» или на сайте my.soliq.uz. Регистрация подтверждается

сертификатом с QR-кодом[23]. Все сведения о физическом лице вносятся в единый реестр налогоплательщиков.

4. Выводы:

В заключение можно отметить того, что после обретения независимости в Республике Узбекистан открылся широкий спектр предпринимательской деятельности. При этом государство оказало всестороннюю поддержку предпринимателям, а также предоставил налоговые льготы. В частности, были предоставлены льготы субъектам малого и частного предпринимательства счет регулярных реформ действующего налогового режима. В результате, за годы независимости составляющие доля предпринимательства в ВВП страны повысилась от 1 до 50 процентов. Кроме того, в отношении молодых людей, составляющих более половины населения страны, в их предпринимательской деятельности применяются налоговые льготы. Особенно в последние 2017-2021 годы в государственной политике в этой сфере была внедрена совершенно новая система. Одним из примеров тому является введение в 2021 году порядка полного возврата из бюджета суммы социального налога, исчисленной за работников в возрасте до 25 лет. В результате 170 миллиардов сумов во второй полугодии 2021 года остались в распоряжении предпринимателей. За счет этого, трудоустроено 240 тысяч молодых людей. Кроме того, количество предпринимателей в возрасте до 30 лет увеличилось за последние 4 года в 5 раз и превысило 500 000 человек[24].

Иктибослар/Сноски/References:

1. ГАФО 1220 фонд, 3-опись, 31-дело, 32-страница (GAFO 1220 fund, 3 inventory, 31 case, 32 page)
2. Государственный архив Андижанской области (ГААО) 734-М фонд, 1-опись, 227-дело, 6-10-страницы (State archive of Andijan region (SAAO) 734-M fund, 1 inventory, 227 file, 6-10 pages)
3. ГАФО 1220 фонд, 2-опись, 14-дело, 158-страница (GAFO 1220 fund, 2 inventory, 14 case, 158 page)
4. ГАФО 1220 фонд, 5-опись, 1-дело, 144-страница (GAFO 1220 fund, 5 inventory, 1 case, 144 page)
5. ГАФО, 1220 фонд, 4-опись, 33-дело, 18-26-страницы (GAFO, 1220 fund, 4 inventory, 33 case, 18-26 pages)
6. ГАФО, 1220 фонд, 4-опись, 33-дело, 20-26-страницы (GAFO, 1220 fund, 4 inventory, 33 case, 20-26 pages)
7. Болтабоева М. М. Ўзбекистон Республикаси хотин-қизларининг кичик бизнес ва тadbirkorlikni rivozhlantirishdagi ishtiroki (1991-2019 йй.). тарих.фан.номз.дисс.; – Андижон, 2019. – Б. 102. (Boltaboeva M. M. Uzbekiston Respublikasi hotin-qizlarining kichik business va tadbirkorlikni rivozhlantirishdagi ishtiroki (1991-2019 yu.). tar.fan.nomz.diss.; - Andijon, 2019. - B. 102.)
8. ГАФО 1220 фонд, 5-опись, 43-дело, 36-38-страницы (GAFO 1220 fund, 5 inventory, 43 case, 36-38 pages)
9. Yangiliklardan xabaringiz bormi?// XXI asr, 2004 yil, No. 4 B. 4)
10. Yormatova I. Kichik va y'rta business-iktisodiy tarakkiyot asosi // Fargona haqiqati, 2004 yil, No. 51 B.3)
11. Soliqdagi Uzgarishlar // Andijonnoma, 2010 yil, No. 5 B. 2
12. Egamnazarov I. Banklar – tadbirkorlarning ishonchli hamkori// Andijonnoma, 2011, No. 90 B. 2
13. 2011 yil: soliqdagi yangiliklar // Andijonnoma, 2011 yil, No. 5 B. 2
14. Kichik business va khususy tadbirkorlik rivozhlanayapti // Andijonnoma, 2012 yil, No. 76 B. 1
15. Mahalliy budget va solik siyosatining insonparvarlik tamoyili // Andijonnoma, 2010 yil, No. 90 B. 2

16. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 16, 2012 No. UP-4453 “On measures to radically reduce statistical, tax, financial reporting, licensed activities and licensing procedures” <https://lex.uz/docs/2033430>
17. Nuriddinov O. Imtiyozlar kulami kengaymoqda // Andijonnoma, 2013 yil, No. 73 B. 2
18. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 16, 2012 No. UP-4453 “On measures to radically reduce statistical, tax, financial reporting, licensed activities and licensing procedures” <https://lex.uz/docs/2033430>
19. Habibidinov Kh.
20. “Tadbirkorlik faoliyati va uzini-uzi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari tKrisida” President karori//Khalq suzi, 2020 yil No. 121(7623) B.1
21. Yoshlar yzini-yzi gangs qilishni tanlamoqda. Davlat soliq kymitasining 2021 yil archive materiallari. login mode: soliq.uz
22. “Tadbirkorlik faoliyati va uzini-uzi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari tKrisida” President karori//Khalq suzi, 2020 yil No. 121(7623) B.1
23. QR code (English Quick Response code - quick response code; abbr. QR code) - a type of matrix bar codes (or two-dimensional bar codes), originally developed for the automotive industry in Japan. For more information see: <https://en.wikipedia.org/wiki/QR>
24. Azmu shijoatli yoshlarimiz bilan birgalikda yangi Uzbekistonni albatta bunyod etamiz. (Electronic resource) Access date: 07/09/2021 Login mode: president.uz

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000